

Iscrizione frammentaria per (?) i vincitori di una corona

La stele è stata rinvenuta nell'area ellenistica della necropoli di Maroneia, situata lungo la spiaggia di Aghios Charalàmbos, nel cuore della Tracia greca.

La pietra è purtroppo molto danneggiata: si conserva solo una porzione centrale, con poche lettere disposte su sei linee di testo. Le apicature leggere ma evidenti, la resa di *omega* e in generale i tratti equilibrati e ben marcati della scrittura sembrano suggerire una datazione posteriore al IV sec. a.C. Per quanto riguarda il metro, l'ipotesi che si tratterebbe di un epigramma funerario è avanzata dagli editori di *I. Thrac. Aeg.* E214, per la presenza *πατρός* e *ἀγαθῶν*, termini frequenti nei componimenti sepolcrali in metrica. In effetti, tuttavia, la sequenza visibile in l. 3, ΤΙΠΑΤΡΟΣ, potrebbe essere interpretata anche come sezione finale di un nome, per esempio ANTΙΠΑΤΡΟΣ. Il riferimento alla corona in l. 5 sembra essere riconducibile a contesti di giochi panellenici; l'integrazione è degli autori di E 214, sulla base di una serie di confronti con *EG* 938, 3 e *Pind. Pyth.* 3, 73-74.

Considerato il contesto di ritrovamento della necropoli e forse la presenza di antroponimi nel testo, l'iscrizione potrebbe essere di tipo funerario (con la celebrazione delle vittorie del defunto). A causa della labilità riguardo gli indizi di metrica e della datazione, l'iscrizione è inserita nella sezione dei *dubia* del presente catalogo.